

ПРОТЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ В ОНЛАЙН-СФЕРЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И БЕЛОРУССКОГО КЕЙСОВ

ONLINE PROTEST ORIENTATIONS OF YOUTH IN COVID-19 PANDEMIC: COMPARISON OF RUSSIAN AND BELORUSSIAN CASES

ШИЛОВСКИЙ РОСТИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ,

Аспирант,

Аспирантская школа по политическим наукам,

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики».

SHILOVSKIY ROSTISLAV STANISLAVOVICH,

PhD Student,

Doctoral School of Political Science,

National Research University Higher School of Economics.

Статья посвящена сравнению протестных установок российской и белорусской молодежи в цифровой сфере на основе анализа протестных Telegram-каналов молодежи России и Беларуси в период с 11 марта 2020 года по 31 июля 2021 года. Методологической основой исследования является сетевой подход, дополненный теориями сетевого институционализма, политической социализации и политической культуры. Результаты исследования, полученные с помощью методик включенного наблюдения и контент-анализа, показывают, что цифровые сообщества Беларуси характеризуются сплоченностью и солидарностью, военным настроем в борьбе с властями и нацеленностью на решение политических проблем, а цифровые сообщества России отличаются разобщенностью, пассивностью и отсутствием единых протестных целей.

The article compares online protest orientations of Russian and Belorussian youth through the analysis of protest Telegram-channels of Russian and Belorussian youth from March 11th 2020 until July 31st 2021. The methodological basis of this research is a network approach combined with theories of network institutionalism, political socialization and political culture. Results of the research achieved through participant observation and content analysis show that Belorussian digital communities are characterized with more cohesion and solidarity, military sentiments in fight against authorities and intention to solve political issues, while Russian digital communities look fragmented, passive and deprived of common protest goals.

Ключевые слова: *сетевой подход, молодежный протест, политические коммуникации, онлайн-коммуникации, Россия, Беларусь, пандемия COVID-19.*

Key words: *network approach, youth protest, political communications, online communications, Russia, Belarus, COVID-19 pandemic.*

Введение. В настоящее время, когда мир переживает очередную волну пандемии коронавирусной инфекции, многие страны столкнулись с протестными акциями, в которых существенную роль играют молодежные группы. Исключением не являются Россия и Беларусь, где за последние месяцы молодежь активно проявила себя в социальном и

политическом протесте. Его особенностью стала возрастающая роль Интернет-пространства, в котором сформировались протестные онлайн-группы. Их авторы, взаимодействуя друг с другом, стали организаторами и координаторами целого спектра протестных акций. Ввиду существования общих интересов, обмена ресурсами, кооперации и культивирования общих норм, можно утверждать, что между протестными сообществами сформировались сети – системы взаимоотношений, построенные на основе вышеперечисленных факторов. Поскольку количество протестных онлайн-групп сохраняется на высоком уровне, возникает закономерный вопрос: что побудило молодых людей России и Беларуси к участию в протесте?

Целью статьи является сравнение протестных установок российской и белорусской молодежи в Интернет-пространстве на основе анализа 25 молодежных Telegram-каналов России и 25 молодежных Telegram-каналов Беларуси в период с 11 марта 2020 года по 31 июля 2021 года, который был проведен сквозь призму сетевого подхода. Со списком каналов можно ознакомиться в параграфе о контент-анализе (табл. 2-5). Выборка была произведена на основе следующих критериев: а) целевая аудитория каналов – различные молодежные группы (от студентов отдельных университетов и членов студенческих профсоюзов до общемолодежных движений); б) протестный характер каналов, который варьируется от критики систем образования и здравоохранения до оспаривания мер правоохранительных органов и выступлений против политического режима в целом. В фокус внимания не попали Telegram-каналы, созданные молодыми пользователями, но содержащие контент для широкой публики, без групповой специализации (например, NEXTA).

Результаты исследования делятся на два блока, полученных посредством двух научных методов:

1. Политико-культурные составляющие участников цифровых сообществ, включая их когнитивное, аффективное, оценочное восприятие внешних игроков и своей роли в социально-политических реалиях России и Беларуси, а также их поведенческие установки (включенное наблюдение в Telegram-каналах).

2. Язык коммуникации (контент-анализ Telegram-каналов).

Теоретико-методологическая основа исследования

Основой исследования выступает сетевой подход, в котором ключевую роль играют политические сети – «системы государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на основе ресурсной зависимости с целью достижения общего согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя формальные и неформальные нормы» [50]. На сегодняшний день они получили достаточно широкое распространение, поскольку в эпоху новых технологий гибкие и адаптивные горизонтальные сети становятся более эффективными, чем вертикально-ориентированные институты, позволяя мобилизовывать население и инициировать социальные перемены [20, 68]. Итогом современной сетевизации общества стало распространение персонализированных сообществ [73], а также формирование «сетевой публичной политики» [26] при ключевой роли «сетевого фронта» – «подвижной границы пространства контакта, взаимовлияния и взаимопроникновения социальных и культурных практик сетевого общества и предшествующих цивилизационных социальных и культурных практик» [25].

Возможности сетевого подхода расширяют другие методологические подходы и теоретические школы. Одной из них является сетевой институционализм, в рамках которого анализируются сети взаимоотношений между различными акторами, причем сети ограничивают их поведение и одновременно выступают источником материальных и информационных ресурсов и поддержки [67].

Кроме того, для нас важна горизонтальная модель политической социализации, которая определяется как постоянный процесс отбора определенных паттернов поведения и картин мира из множества предложенных, устанавливает равные, временные отношения между ак-

торами [69], меняет ценности и поведение индивида на протяжении всей его жизни [71] и включает интерактивные формы взаимодействия между различными агентами [72].

Наконец, немаловажную роль играет концепт «политической культуры» как комплекс политических установок населения относительно политической системы в целом и ее частей, а также относительно собственной роли в ней. Политическая культура состоит из когнитивных, аффективных и оценочных ориентаций [5], целью которых могут быть институты государственного управления, «другие» в политической системе или же собственная политическая деятельность [70].

Блок 1. Протестные установки российской и белорусской молодежи

С помощью метода включенного наблюдения ставилась задача проанализировать информацию протестных молодежных сообществ и распределить ее по двум функциональным блокам – «отношение к собственной роли в политической системе» (или «Мы») и «отношение к «другим» в политической системе» (или «Они»). Каждый из них поделен на категории в зависимости от составляющих политической культуры – когнитивную, аффективную и ценностную, к которым добавлен поведенческий блок.

Власть в контенте сообществ окрашена в исключительно негативные тона, тогда как протестующие предстают в выгодном свете. Несмотря на очевидность данного тезиса, в нем существует множество граней. Метод включенного наблюдения позволяет сформулировать выводы о настроениях протестной молодежи в контексте различных установок.

Когнитивные паттерны российских и белорусских протестующих схожи на нескольких уровнях понимания действительности. Первый уровень можно условно обозначить как экзистенциальный. Противостояние протестующих и провластных групп определяется как борьба сил добра и зла, в которых стираются грани между отдельными группами интересов и происходит объединение перед общим врагом [31]. В Беларуси даже звучат недвусмысленные намеки на сходство текущих событий с сюжетом «Властелина колец», Светланы Тихоновской – с главным протагонистом Фродо Бэггинсом [32], а провластные группы – с Мордором [33].

Второй уровень является биологическим: он разграничивает человека с большой буквы и монстра, полного антипода человека. В каналах можно отметить контраст между морально-человеческими детерминантами, в которых существуют протестующие, и системно-бесчеловеческими, которых придерживаются их оппоненты. Молодые люди, на взгляд сообществ, имеют человеческое обличье, поскольку им присущи определенные хобби и интересы, например, кто-то *«любит сырники, танцы и свою специальность... Очень скучает по нормальным молочным продуктам»* [57]. Государство, правоохранительные органы и администрация университетов описываются бездуховными сущностями, давно утратившими связь с реальностью и применяющими лишь насильственные методы (запугивания, репрессии и даже убийства). На белорусских интернет-ресурсах иногда проводятся параллели с джунглями, во главе которых стоят звери, а не люди [36].

Третий уровень проходит по исторической линии. Важной особенностью протестных сообществ молодежи в России и Беларуси является эксплуатация исторической памяти, которая прослеживается в нескольких направлениях.

Во-первых, протестующие проводят параллели между сегодняшними событиями/образами и историческими. Так, Россия и Беларусь приравниваются к тоталитарным государствам XX века – Советскому Союзу 1937 года [6] и фашистской Германии [38]. Последняя параллель возникает ввиду убежденности активистов в «фашизации» власти в России и Беларуси [64]. Протестные молодежные движения также находят и свои исторические аналоги (например, движения времен «Красного мая» 1968 года или «Революции на граните» в Украине [55]). В сообществах неоднократно указывается на «историчность» текущих событий [56]. Если в Беларуси переломный момент относится ко всей фазе открытого противо-

стояния общества и власти с августа 2020 года [59], то в России ключевыми событиями стали борьба с поправками в Конституцию [44] и возвращение А. Навального в Россию [47].

Во-вторых, сообщества отмечают памятные даты, которые имеют разноплановые цели. В Беларуси используются исторические примеры международного уровня (*Международный день родного языка* [45] как технология укрепления «истинной» белорусской идентичности, *Международный женский день* [16] как символ борьбы с неравноправием женщин в патриархальном обществе и *Международный день студентов* [2], отсылающий к протестам студентов Чехословакии против фашистской власти в 1939 году), национальные даты (*День Конституции Беларуси* [1] как напоминание о несоблюдении законов властями и *День Воли* [37] в честь образования Белорусской Народной Республики, чья символика ныне преследуется властями) и свежие примеры – *день начала белорусских протестов* в августе 2020 года [65], а также «*Черный четверг*» 12 ноября 2020 года [63], когда было арестовано 12 студентов. В России этот список гораздо короче: *День памяти жертв политических репрессий* [7] (советское прошлое) и *день смерти Бориса Немцова* [43] (недавние события).

Кроме того, каналы осуждают празднование *Дня Победы*. Протестующие обеих стран критикуют проведение массовых мероприятий в честь этого праздника ввиду сложной эпидемиологической ситуации, а также ввиду его контраста с запретами на проведение митингов, шествий и даже одиночных пикетов, что, по мнению сообществ, демонстрирует лицемерие властей [24]. В Беларуси критика достигает высшей точки: негативные отзывы направляются не только в адрес гигантских расходов на праздник, но и самого концептуального наполнения Дня Победы, который обесценивается ввиду «фашистской» природы власти [22].

Четвертый уровень относится к политическим режимам. По мнению протестных каналов, государство проводит политику «закручивания гаек», что ведет к созданию авторитарного/тоталитарного государства, тогда как молодые люди отстаивают демократические ценности, включая конституционность [19, 11]. Сообщества требуют, чтобы в странах гарантировались «*свобода слова, печати, собраний, союзов, совести... неприкосновенность личности и жилья*» [18]. С помощью лекций, дискуссий и публикаций заметок о законах они создают впечатление, что протестующие больше осведомлены о правовых нормах, чем представители официальных структур [30].

Пятый уровень можно определить как страновой. Российские и в большей степени белорусские сообщества сравнивают их государства с современными автократиями, включая КНДР, Сомали, Туркменистан и «банановые» республики, в которых отсутствуют свободы [46] и существует положение «*перманентной гражданской войны*» [61].

На когнитивные конструкции наслаиваются **аффективные установки**. Протестующие не разграничивают политических деятелей, правоохранительные органы и администрации университетов/школ – все они воспринимаются как часть единого механизма по подавлению прав и свобод населения [66]. Зачастую протестующие используют саркастический тон, чтобы продемонстрировать неповоротливость власти. Иногда не обходится без оскорблений [14].

Молодые активисты, наоборот, изображаются в позитивном ключе [48]. Тем не менее, это относится не ко всем молодым людям. В обеих странах, на взгляд протестующих, остаются аполитичные граждане, которые не хотят принимать участия в политической жизни. Они воспринимаются нейтрально, хотя протестующие активно пытаются вовлечь их в свою деятельность [13].

В белорусских сообществах отмечается еще одна группа лиц – студенты, участвующие в провластных мероприятиях. Они получают сугубо отрицательную оценку, некоторые каналы даже опубликовали имена и прикрепили описание их вины перед народом Беларуси [9].

В **ценностном плане** протестующие осознают себя как люди, способные к сопереживанию и милосердию [8], ценящие любовь [21] и готовые пойти на самопожертвование [29].

Провластные группы представляются как сообщества жадных, жестоких людей [10], которые при общении с другими используют хамство и ложь [15], а также боятся ответственности [51].

На **поведенческом уровне** сообщества занимаются просвещением, убеждением, обсуждением различных тем [28] и призывают своих сторонников не вступать в физический контакт с силовиками, которые полагаются на ограничение свободы и насилие [23].

Существует два крупных различия между российскими и белорусскими сообществами. Во-первых, протестующие Беларуси считают, что в их стране установилось военное положение. Противостояние власти и общества обозначается как «война с диктатурой» [42], верхушка власти – как «военная хунта» [3], университеты – как «военные училища» [4], а сами протестующие – как «воины света» [12]. Цифровые сообщества воспринимают нынешнюю ситуацию в Беларуси как партизанскую войну [54], в которой партизаны (протестующие) борются с оккупантами (власть) [39]. Протестующие, используя выражение «без объявления войны... была совершена гнусная атака» [34], проводят недвусмысленную параллель между действиями белорусской власти и блицкригом нацистской Германии в 1941 году. В сообществах контраст между властью и молодежью усиливается тем, что если первая использует в качестве оружия силовые структуры, то вторая применяет ненасильственные методы [17], опираясь на принципы свободы, мира и солидарности. Неслучайно названия некоторых Telegram-каналов звучат следующим образом: «Мирный БГУИР», «Солидарный БГУФК», «МГЛУ за Свободу».

В российских каналах, за редкими исключениями [41], нет упоминаний о военных действиях как основном способе борьбы с властью. Сообщества обозначают конфликт как борьбу законопослушных граждан с криминальной верхушкой [49], которая нарушает Конституцию, фальсифицирует выборы [40], а протестующие придерживаются исключительно тех норм, которые есть в государстве [52].

Во-вторых, различаются характер и порядок решения структурных проблем, которые подразделяются на следующие категории: университетскую (образование), медицинскую (здравоохранение), правозащитную (права и свободы человека) и политическую (вопросы власти).

Белорусы, в первую очередь, открыто обращаются к власти с политическими требованиями (отставка А. Лукашенко, проведение «честных» выборов, прекращение преследований оппозиции [58]). На втором месте находятся правозащитные вопросы (прекращение насилия, освобождение политзаключенных, соблюдение действующего законодательства [60], отмена призыва в армию [53]). Затем идут вопросы образования (введение студенческого самоуправления, выборы руководства вузов, выбор языка обучения, обеспечение надлежащих условий проживания в общежитиях) [62]. Проблемы здравоохранения, как правило, освещаются в контексте других тем [35].

При анализе российских сообществ трудно составить определенный рейтинг, потому что каждое из них специализируется или на административных вопросах вузов (повышение стипендии, увольнение преподавателей, рост качества образования, борьба с домогательствами, например, в канале «Инициативная группа МГУ») вкуче с медицинской повесткой (переход на дистанционное обучение ввиду пандемии, например, в канале «ОЛЕГ ЦАПКО СТУДСОЮЗ»), или на защите конкретных политзаключенных (например, Азата Мифтахова в канале «FreeAzat!»), или на решении политических задач (отмена поправок в Конституцию и новых законов, разрешение протестных акций в канале «Движение «Весна»). Единственное, что их объединяет, – это призыв к обеспечению прав и свобод гражданина.

Блок 2. Язык коммуникации

Авторы Telegram-каналов зачастую используют эмоциональные высказывания, чтобы обрисовать достаточно мрачную атмосферу в государствах и отобразить необходимость в

изменениях. Нередко они вставляют грубые, а иногда вообще нецензурные выражения. Несмотря на это сходство в языковых структурах сообществ двух стран, они имеют множество тонкостей, позволяющих детальнее охарактеризовать цифровые сообщества.

В качестве единиц измерения в контент-анализе были выбраны слова на русском языке, которые наиболее часто встречаются в постах на протестную тематику. Поскольку слова имеют различные окончания и могут трансформироваться в разные части речи, за основу были взяты их корни (например, герой – геройствовать, геройский; злоба – злиться, злодей). Слова были поделены в зависимости от их отношения к молодым людям и их единомышленникам («мы») или к власти и ее сторонникам («они»). При их подсчете соблюдались следующие условия: слова должны характеризовать только проблемы России (российские каналы) или Беларуси (белорусские каналы) 2020 и 2021 годов без учета других стран и временных эпох; не учитываются репосты с других Telegram-каналов; концептуально слова должны отображать противостояние одной группы (протестной молодежи) с другой (властью): например, слово «герой» относится только к борьбе протестующих с системой, но не к персонажу какого-либо произведения (табл. 1).

Таблица 1. Шаблон для контент-анализа.

	Когнитивные установки	Аффективные установки	Ценностные установки	Поведенческие установки
Мы	1.герой 2.партизан 3.жертва 4.бесправный (человек) 5.раб 6.заложник 7.интеллигент 8.революционер 9.правозащитник 10.политзаключенный	1.не боязнь 2.возмущение 3.недовольство 4.грусть 5.смех 6.смелость 7.тоска 8.отчаяние 9.волнение 10.тревога	1.добро 2.честность 3.свобода 4.справедливость 5.совесть 6.доверие 7.диалог 8.солидарность 9.неравнодушие 10.любовь	1.борьба 2.отстаивание 3.не прощение 4.не сдача 5.письмо 6.лозунг 7.песня 8.плакат 9.митинг 10.марш
Они	1.авторитарный (человек) 2.тоталитарный (человек) 3.диктатор 4.узурпатор 5.беззаконник 6.коррупционер 7.репрессирующий 8.оккупант 9.фальсификатор 10.беспредельщик	1.боязнь 2.злоба 3.отчаяние 4.паника 5.тревога 6.трусость 7.хамство 8.ненависть 9.грубость 10.месть	1.страх 2.стабильность 3.лояльность 4.подхалимство 5.подлость 6.беспринципность 7.лицемерие 8.ложь 9.жадность 10.предательство	1.побои 2.пытка 3.похищение 4.провокация 5.угроза 6.принуждение 7.давление 8.запрет 9.запугивание 10.пропаганда

Каждая группа была дополнительно поделена на 4 колонки – различные типы установок протестной молодежи и власти. В «когнитивный блок» попали все образы, которые протестующие приписывают себе, студенчеству, молодежным движениям, отдельным молодым людям («мы»), государству и отдельным акторам социально-политической действительности («они»), а также тем проблемам, которые они порождают, и способам их решения. (Поскольку прилагательные и глаголы, образуемые из нижеперечисленных существительных, также относятся к формированию профиля «своих» и «чужих», они тоже брались в расчет). Слова «аффективного блока» показывают эмоционально-чувственное восприятие протестующими

социально-политической действительности («мы») и приписывание ими чувств противоположной стороне («они»). «Ценностный блок» состоит из тех ценностей, которых придерживается протестная молодежь («мы») и которые, по ее мнению, присущи противникам («они»). «Поведенческий блок» характеризует действия протестующих и то, что, на их взгляд, предпринимают «они».

Таблицы 2-5, сформированные на основе отбора наиболее употребляемых слов из десяти представленных в рамках каждой колонки, подтверждают неоднородность использования слов различными сообществами. Обнаруживается разница между каналами двух стран: в Беларуси они являются более сплоченными, чем в России, поскольку среди белорусского контента чаще наблюдается использование одних и тех же слов для демонстрации собственной позиции.

Таблица 2. Порядковые номера наиболее употребляемых слов в Telegram-каналах России («мы»).

	МЫ к	МЫ а	МЫ ц	МЫ п
DOXA	10	10	3	5
Протестный МГУ	9	1	3	9
Петербургская «Весна»	10	1	3	5
Мисик и остальные участники процесса	10	2	3	8
Движение «Весна»	10	1,9	3	9
Пространство Политика	9	1,2,3,10	3	9
FreeAzat!	10	5,9,10	3	5
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	9	1	3	9
ОЛЕГ ЦАПКО СТУДСОЮЗ	9	10	6	1
Инициативная группа МГУ	9	3	3	5,8
Молодёжное Гражданское Общество	6,9	2,6,9	3	9
Московская «Весна»	10	-	3	1
Алтайская «Весна»	10	-	3	9
Студенческий профсоюз «Community»	5	8,10	8	5
Команда Жукова	3,10	1,3,5,6,9	3	9
Студпрофсоюз «Молодость»	9	3,9	3	5
Башня / Независимый канал студентов Политеха	9	6,9	3,10	5
ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ !!	1	1,6	7	9
Вышкинская курилка	5,9	3,10	3,6	9
СтудФракция	9	6	3	5
Молодёжная ФемФракция	3	-	-	1
Либертарианская Фракция Молодёжного Гражданского Общества	-	-	3	-
Фракция учащихся	-	3	3	1
Русский глас	-	-	5,10	1
РОССТУДЕНТ	-	-	-	-

Примечание: МЫ к = Мы когнитивный, МЫ а = Мы аффективный, МЫ ц = Мы ценностный, МЫ п = Мы поведенческий.

Таблица 3. Порядковые номера наиболее употребляемых слов в Telegram-каналах России («они»).

	ОНИ к	ОНИ а	ОНИ ц	ОНИ п
DOXA	6	8	1	5
Протестный МГУ	7	9	1	8
Петербургская «Весна»	7	1	1	5
Мисик и остальные участники процесса	9	1	1	8
Движение «Весна»	7	1,8,9,10	1	8
Пространство Политика	1,7	9	1	1
FreeAzat!	7	8	1,2	2
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	6,9	9	1,3,8	6
ОЛЕГ ЦАПКО СТУДСОЮЗ	6	-	1	5,6
Инициативная группа МГУ	7	9,10	2,8	5
Молодёжное Гражданское Общество	2,5,6	1,9	1,7,8	1,5
Московская «Весна»	6	-	1	6
Алтайская «Весна»	4	-	1	2,8,9
Студенческий профсоюз «Community»	7	-	1,7,8	7
Команда Жукова	9	7	1	8
Студпрофсоюз «Молодость»	7	9	1	6
Башня / Независимый канал студентов Политеха	-	-	-	8
ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ !!	-	-	1,8	5
Вышкинская курилка	1	-	1	1,5
СтудФракция	1,7,10	9	-	1,5,7
Молодёжная ФемФракция	6	-	-	5
Либертарианская Фракция Молодёжного Гражданского Общества	1,7	-	1	1,3,6
Фракция учащихся	-	-	-	-
Русский глас	-	-	-	-
РОССТУДЕНТ	-	-	-	-

Примечание: ОНИ к = Они когнитивный, ОНИ а = Они аффективный, ОНИ ц = Они ценностный, ОНИ п = Они поведенческий.

Таблица 4. Порядковые номера наиболее употребляемых слов в Telegram-каналах Беларуси («мы»).

	МЫ к	МЫ а	МЫ ц	МЫ п
Мирный БГУИР	2	6	8	8
Студэнцкая думка	10	5	3	10
Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС)	10	6	8	5
БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ	10	6	8	5
БГЭУ / ИНИЦИАТИВА	10	6	8	10
Рупар БДМУ / Рупор БГМУ	1	6	3	5
МГЛУ за Свободу	10	6	3	10
ПОЛИТЕХ 97% - БНТУ 97%	10	1	3	5
Вольный профсоюз БГУ (в процессе регистрации)	10	5	3	5
ГрДУ - ПЕРАМЕН ! ГрГУ – ПЕРЕМЕН	9	1	3	1
Салідарны БДТУ	2	6	8	10
Правовой БГМУ	10	5	3	5
Салідарнасць БДПУ	10	6	3,8	5
Академия Свободы	9	6	3	5
Молодёжный блок	10	1	3	8
FreeMME	10	6	3	1,8
БарГУ – 97%	2,9	6	8	7
ВДМУ – РАЗАМ ВГМУ – ВМЕСТЕ	10	9	8	5
ПГУ ПРОТИВ НАСИЛИЯ	10	-	3	5
Движение молодежи Беларуси	1	1	3	10
VSAM	10	6	8	5
Солидарный БГУФК	10	-	8	10
Свободный АТФ	10	1,6,9	3	1,4
ЛіСА СПБ	3,10	6	3	1
IN КУЛЬТ	-	6,10	8	1

Примечание: МЫ к = Мы когнитивный, МЫ а = Мы аффективный, МЫ ц = Мы ценностный, МЫ п = Мы поведенческий.

Таблица 5. Порядковые номера наиболее употребляемых слов в Telegram-каналах Беларуси («они»).

	ОНИ к	ОНИ а	ОНИ ц	ОНИ п
Мирный БГУИР	7	1	1	7
Студэнцкая думка	7	9	1	7
Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС)	7	1	1	7
БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ	7	1	1	7
БГЭУ / ИНИЦИАТИВА	7	6	1	7
Рупар БДМУ / Рупор БГМУ	7	1	1	7
МГЛУ за Свободу	7	9	1	5
ПОЛИТЕХ 97% - БНТУ 97%	7	1	1	7
Вольный профсоюз БГУ (в процессе регистрации)	7	9	1	8
ГрДУ - ПЕРАМЕН ! ГрГУ – ПЕРЕМЕН	7	4,9	1	7
Салідарны БДТУ	7	1	1	1,7
Правовой БГМУ	7	1	1	7
Салідарнасць БДПУ	7	1	1	7
Академия Свободы	7	1,3,4,5,9	8	7
Молодёжный блок	7,9	1	1,2	5
FreeMME	7,10	1	8	7
БарГУ – 97%	7	7	1	7
ВДМУ – РАЗАМ ВГМУ – ВМЕСТЕ	7	1	5,7	7
ПГУ ПРОТИВ НАСИЛИЯ	7	2,7	6	7
Движение молодежи Беларуси	3	8	2	1,3
BSAM	5	-	8	4,5
Солидарный БГУФК	7,9,10	9	-	6,7,8
Свободный АТФ	7	-	-	7
ЛіСА СПБ	7	-	-	-
IN КУЛЬТ	-	-	1	1

Примечание: ОНИ к = Они когнитивный, ОНИ а = Они аффективный, ОНИ ц = Они ценностный, ОНИ п = Они поведенческий.

Таблица 6. Результаты контент-анализа Telegram-каналов России/Беларуси \по количеству слов («мы»).

Когнитивные установки	Аффективные установки	Ценностные установки	Поведенческие установки
герой 2,71% / 12,58%	не боязнь 22,18%/20,78%	добро 1,53% / 2,07%	борьба 11,17% / 12,84%
партизан 0% / 15,08%	возмущение 9,51% / 3,53%	честность 3,34% / 6,27%	отстаивание 3,54% / 4,23%
жертва 8,77% / 5,42%	недовольство 9,15% / 4,44%	свобода 60,77% / 31,13%	не прощение 0,34% / 1,11%
бесправный (человек) 0,21% / 1%	грусть 4,93% / 3,27%	справедливость 7,61% / 5,17%	не сдача 0,22% / 2,72%
раб 4,18% / 2,25%	смех 9,15% / 13,73%	совесть 1,87% / 2,35%	письмо 29,37% / 25,71%
заложник 0,63% / 1,33%	смелость 16,55%/40,78%	доверие 4% / 1,77%	лозунг 3,03% / 4,19%
интеллигент 0,84% / 0,58%	тоска 0,7% / 0%	диалог 3,67% / 7,96%	песня 0,51% / 10,97%
революционер 1,04% / 1,08%	отчаяние 3,87% / 1,7%	солидарность 6,6% / 31,38%	плакат 9,66% / 17,52%
правозащитник 38,83% / 10,33%	волнение 12,68% / 8,76%	неравнодушие 3,67% / 5,22%	митинг 40,54% / 1,97%
политзаключенный 42,8% / 50,33%	тревога 11,27% / 3,01%	любовь 6,94% / 6,69%	марш 1,63% / 18,74%
ВСЕГО: 479 / 1200	ВСЕГО: 284 / 765	ВСЕГО: 1499 / 4006	ВСЕГО: 1781 / 3053

«Политзаключенный», «смелость», «свобода» для «своих» и «письмо», «репрессирующий», «боязнь», «страх», «давление» для «чужих» являются теми словами, которые красной нитью проходят через большинство белорусских Telegram-каналов.

В российских каналах картина складывается менее однозначной. Лишь ценностное измерение дает практически идентичные результаты – «свобода» для

Таблица 7. Результаты контент-анализа Telegram-каналов России/Беларуси по количеству слов («они»).

Когнитивные установки	Аффективные установки	Ценностные установки	Поведенческие установки
авторитарный (человек) 4,95% / 1,37%	боязнь 23,01% / 46,99%	страх 67,04% / 49,05%	поби 8,6% / 10,15%
тоталитарный (человек) 2,72% / 0,57%	злоба 2,65% / 3,28%	стабильность 5,59% / 9,49%	пытка 2,87% / 3,92%
диктатор 4,46% / 5,82%	отчаяние 1,77% / 1,64%	лояльность 3,91% / 2,71%	похищение 1,53% / 5,18%
узурпатор 3,22% / 1,48%	паника 2,65% / 4,37%	подхалимство 0% / 0,27%	провокация 1,83% / 3,08%
беззаконник 5,94% / 6,96%	тревога 0,88% / 1,64%	подлость 2,23% / 9,21%	угроза 29,65% / 17,37%
коррупционер 20,54% / 0%	трусость 8,85% / 13,66%	беспринципность 2,23% / 2,17%	принуждение 10,43% / 5,25%
репрессирующий 29,7% / 67,92%	хамство 2,65% / 3,83%	лицемерие 7,26% / 7,32%	давление 12,32% / 28,99%
оккупант 0,74% / 2,17%	ненависть 14,16% / 3,28%	ложь 10,61% / 17,07%	запрет 25,93% / 13,38%
фальсификатор 20,3% / 5,37%	грубость 28,32% / 19,13%	жадность 0,56% / 0,54%	запугивание 4,76% / 10,08%
беспредельщик 7,43% / 8,33%	месть 15,04% / 2,19%	предательство 0,56% / 2,17%	пропаганда 2,07% / 2,59%
ВСЕГО: 404 / 876	ВСЕГО: 113 / 183	ВСЕГО: 179 / 369	ВСЕГО: 1639 / 1428

«своих» и «страх» для «чужих». Остальные типы установок характеризуются, как правило, парами или группами слов – «правозащитник» и «политзаключенный»; «не боязнь», «смелость» и «волнение»; «письмо» и «митинг»; «коррупционер» и «репрессирующий»; «боязнь» и «грубость»; «угроза» и «запрет». Можно предположить, что в среде российских протестующих еще не сложилось окончательного понимания собственной роли в общественно-политической жизни и оценки деятельности властей.

Более полную картину протестного потенциала российской и белорусской молодежи позволяет получить суммирование количества каждого слова 25 каналов России и затем 25 каналов Беларуси. Это позволяет сравнить употребление отдельных слов российскими и белорусскими сообществами (табл. 6-7).

При анализе **когнитивных установок «своих»** выясняется, что проблема политзаключенных важна для протестующих обоих государств, однако разрешение трудностей достигается двумя разными путями. Если в России ценится правозащита как легальный способ борьбы с преступной властью, то в Беларуси идет партизанская война (зачастую упоминаются ее «герои»). Кроме того, когнитивные установки в России чаще, чем в Беларуси, указывают на рабское, подчиненное состояние молодежи, не способной справиться с провластными группами (используются слова «раб» и «жертва»).

Среди **аффективных установок «своих»** в России и Беларуси выделяются отсутствие страха перед властями («не боязнь») и параллельно обеспокоенность своей судьбой («волнение»). В то же время белорусам более присуще использование слова «смелость», которая, по их мнению, жизненно необходима для активной борьбы с властью. Для российских протестующих более характерна приблизительно одинаковая частота использования слов, выражающих пассивное недовольство («возмущение», «недовольство», «отчаяние», «тревога»).

В рейтинге **ценностных установок «своих»** лидирующие позиции в обеих странах занимает свобода, однако в Беларуси отмечается одна любопытная особенность: свобода разделяет первое место с солидарностью. Это означает, что белорусы не просто жаждут свободу, но и настроены отстаивать ее вместе с другими.

Поведенческие установки «своих» не противоречат остальным: у белорусов по-прежнему отмечается большая склонность к активным действиям («борьба», «отстаивание», «не прощение», «не сдача»). Более того, если в России вся протестная активность в основном концентрируется в проведении митингов и написании писем, то в Беларуси она более или менее распределена между различными формами деятельности, включая проведение маршей, создание плакатов и даже пение песен.

При изучении установок «чужих» также прослеживаются особенности, характерные для России и Беларуси. Анализ **когнитивных установок «чужих»** показал, что для российских протестующих одинаково важны репрессии, коррупция и фальсификация (документов, результатов выборов, научных достижений), тогда как для белорусов репрессивные меры правительства считаются самой больной темой для обсуждения.

При исследовании **аффективных установок «чужих»** можно обратить внимание, что для белорусов власть является более парализованной (часто употребляются слова «боязнь», «паника», «тревога», «трусость»). В России же власть показана более активной, способной предпринять достаточно эффективные меры в борьбе с молодежью («ненависть», «грубость», «мечь»).

Ценностные установки «чужих» имеют практически одинаковое значение для протестующих России и Беларуси: система сеет страх, практикует ложь и лицемерие, а также верит в стабильность. Единственное отличие заключается в том, что белорусы делают также акцент на подлости властей и их сторонников.

В контексте **поведенческих установок «чужих»** белорусы считают, что их режим полагается на физическую силу (характерно обильное использование слов «побои», «пытка»,

«похищение», «давление»). Российские протестующие полагают, что физическое подавление протестов не так важно для власти по сравнению с ограничительными мерами в виде документов и устной речи (употребление слов «принуждение», «запрет», «угроза»).

Таким образом, анализ языка коммуникации показывает, что в Беларуси обнаруживается меньше расхождений в интерпретации проблем, чем в России. Кроме того, он подтверждает более высокий накал напряженности в белорусской среде, воспринимающей ситуацию в стране как войну, тогда как в России протестующие употребляют слова более осторожно.

Заключение

Результаты анализа содержательных аспектов российских и белорусских Telegram-каналов позволяют сформулировать три заключительных вывода:

1. Белорусские каналы отличаются большей сплоченностью ввиду однозначной трактовки национальных проблем, процессов, действий провластных акторов и мер оппозиционеров. Российские каналы по-разному интерпретируют действительность.

2. В Беларуси гораздо выше накал актуальной протестной активности. Разговоры о военном положении в стране, частое использование военной лексики, упоминания физических расправ властей, более смелые выступления протестующих, более широкий спектр протестных акций – все это говорит о более решительных действиях белорусской протестной молодежи (чего только стоит критика Дня Победы!). Среди российской протестной молодежи больше распространена апатия, поскольку она представляется более пассивной, власти – более активными, но в то же время не смертельно опасными для общества, а список *актуальных* протестных акций из числа существующих – ограниченным.

3. Различается само понимание протестной активности. Если в России она рассеивается на проблемы различного масштаба, которые зачастую никак не пересекаются между собой ввиду специфики Telegram-каналов, то белорусские протестующие, в первую очередь, нацелены на решение политических вопросов, причем более радикальными мерами, чем в России.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-32291.

The reported study was funded by RFBR and EISR, project number 21-011-32291.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 15 марта – День Конституции РБ // БНТУ 97%. Telegram. 14.03.2021. URL: <https://t.me/s/bntu97>
2. 17 ноября – Международный день студентов // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 17.11.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
3. 6 фактов о фиаско Лукашенко на выборах // БГЭУ / ИНИЦИАТИВА. Telegram. 20.09.2020. URL: https://t.me/s/bseu_initiative/65
4. Акция солидарности с Ильёй // БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ. Telegram. 31.10.2020. URL: <https://t.me/s/BSU97association>
5. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль, 2014.
6. БГУИР 1937: Доносы на студентов за БЧБ обои рабочего стола! // Мирный БГУИР. Telegram. 14.04.2021. URL: https://t.me/s/peaceful_bsuir
7. Бессмертный ГУЛАГ — память о жертвах политических репрессий // Петербургская «Весна». Telegram. 20.10.2020. URL: https://telegram.me/s/spb_vesna
8. Беседа о восстановлении // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 18.11.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>

9. БНТУ снова оказался «вне политики» // БНТУ 97%. Telegram. 27.04.2021. URL: <https://t.me/s/bntu97>
10. Борьба продолжается — до тех пор, пока мы не победим // Движение «Весна». 23.04.2021. URL: https://t.me/s/vesna_democrat
11. Власть пугает студентов – но бояться уже нечего // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 23.03.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
12. Воины света // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 15.12.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
13. День студенческой солидарности // МГЛУ за Свободу. Telegram. 28.10.2020. URL: <https://t.me/s/MSLUstud>
14. Депутат пытается объяснить... // Протестный МГУ. Telegram. 14.03.2020. URL: <https://t.me/s/msuprotest>
15. Для всех тех, кто состоит в общественном объединении БРСМ, мы подготовили план. // БГЭУ / ИНИЦИАТИВА. Telegram. 31.08.2020. URL: https://t.me/s/bseu_initiative/65
16. Друзья! // МГЛУ за Свободу. Telegram. 06.03.2021. URL: <https://t.me/s/MSLUstud>
17. За последний месяц... // ГрДУ - ПЕРАМЕН ! ГрГУ – ПЕРЕМЕН. Telegram. 29.09.2020. URL: <https://t.me/s/grsuperemenu>
18. История Белорусской Народной Республики // Вольный профсоюз БГУ (в процессе регистрации). Telegram. 25.03.2021. URL: <https://t.me/s/volnyBDY>
19. История русского студенческого движения // СтудФракция. Telegram. 07.05.2021. URL: https://teletype.in/@students_civsoc/1Xgk-A7-1
20. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.
21. Команда БДУ 97 поздравляет... // БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ. Telegram. 14.02.2021. URL: <https://t.me/s/BSU97association>
22. Купаловцы! // ГрДУ - ПЕРАМЕН ! ГрГУ – ПЕРЕМЕН. Telegram. 07.05.2021. URL: <https://t.me/s/grsuperemenu>
23. Маршрут и финальная точка могут меняться по обстоятельствам // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 17.10.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
24. Молодёжному Гражданскому Обществу было отказано... // Молодёжное Гражданское Общество. Telegram. 30.07.2020. URL: https://t.me/s/youth_civsoc
25. Морозова Е.В., Мирошниченко И. В., Рябченко Н.А. Фронтир сетевого общества // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 2. С. 83–97.
26. Мирошниченко И.В. Сетевой ландшафт российской публичной политики. Краснодар, Просвещение-Юг, 2013. 295 с.
27. Мы, группа активных и неравнодушных студентов БНТУ... // БНТУ 97%. Telegram. 09.02.2021. URL: <https://t.me/s/bntu97>
28. Мы – объединение российских учащихся... // Фракция учащихся. 24.05.2020. URL: <https://t.me/s/studentfract/22>
29. На что ты способен ради мечты? // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 05.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
30. Нам нужна ваша поддержка // Петербургская «Весна». Telegram. 30.05.2020. URL: https://telegram.me/s/spb_vesna
31. Наш автобус неторопливо ползет... // Протестный МГУ. Telegram. 04.02.2021. URL: <https://t.me/s/msuprotest>
32. Не только в трилогии «Властелин колец» силы добра вынуждены сражаться с силами зла // Молодёжный блок | Моладзь.бел. Telegram. 29.01.2021. URL: <https://t.me/s/moladzbel>
33. Нужно больше дружинников! // Мирный БГУИР. Telegram. 10.02.2021. URL: https://t.me/s/peaceful_bsuir
34. Объявляем мобилизацию мемных войск БГУИР! // Мирный БГУИР. Telegram. 08.09.2020. URL: https://t.me/s/peaceful_bsuir
35. Опрос. На ваш взгляд // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 10.11.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>

36. Официально: единственные законы, которые действуют в БГМУ – это законы джунглей // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 18.03.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
37. План БНТУ на День Воли // БНТУ 97%. Telegram. 24.03.2021. URL: <https://t.me/s/bntu97>
38. План на среду – обращаемся к ректорату! // Салідарны БДТУ. Telegram. 28.10.2020. URL: https://t.me/s/s_bdtu
39. Поддержим задержанных студентов БГМУ // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 19.11.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
40. Подпишите петицию против трёхдневного голосования // Движение «Весна». Telegram. 17.06.2021. URL: https://t.me/s/vesna_democrat
41. Поможем собрать на штраф за критику Путина и поправок в Конституцию // Движение «Весна». Telegram. 09.12.2020. URL: https://t.me/s/vesna_democrat
42. Почему важно бороться за свои права в стенах университета? // Правовой БГМУ. Telegram. 04.04.2021. URL: <https://telegra.ph/Pochemu-vazhno-borotsya-za-svoi-prava-v-stenah-universiteta-04-04>
43. Почтим память Бориса Немцова // Петербургская «Весна». Telegram. 21.02.2021. URL: https://telegram.me/s/spb_vesna
44. Приглашаем вас принять участие в пятничном метропикете! // Московская «Весна». Telegram. 13.03.2020. URL: https://t.me/s/msk_vesna
45. Прывітанне! Мы віншуем усіх з днём роднай мовы! // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 21.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
46. Роскомнадзор ведет Россию к тоталитаризму // Петербургская «Весна». Telegram. 30.03.2021. URL: https://telegram.me/s/spb_vesna
47. Сегодня был исторический день... // Протестный МГУ. Telegram. 17.01.2021. URL: <https://t.me/s/msuprotest>
48. Сегодня наши прекрасные студенты... // БГЭУ / ИНИЦИАТИВА. Telegram. 12.11.2020. URL: https://t.me/s/bseu_initiative/65
49. Сегодня утром полиция... // Студенческий профсоюз «Community». Telegram. 14.04.2021. URL: https://t.me/s/stud_fight?before=63
50. Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 103–113.
51. Собираем доказательства нарушений представителей администрации // МГЛУ за Свободу. 11.12.2020. URL: <https://t.me/s/MSLUstud>
52. Студентам-медикам — принудительная практика с COVID-19? // ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Telegram. 19.05.2020. URL: https://t.me/s/change_union
53. Студенту-призывнику // БГУ 97 АССОЦИАЦИЯ. Telegram. 28.10.2020. URL: <https://t.me/s/BSU97association>
54. Студенты БГТУ, БГУИР, БГЭУ, ГрГУ, МГЛУ... // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 23.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
55. Студенческие забастовки, изменившие ход истории // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 25.10.2020. URL: <https://telegra.ph/Studencheskie-zabastovki-izmenivshie-hod-istorii-10-25>
56. Студенчество объединяется в единую ассоциацию // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 23.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
57. Суд над правдой – 14/05 // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 12.05.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
58. Так что же делать студентам? // Студэнцкая думка. Telegram. 31.08.2020. URL: <https://t.me/s/dumkame>
59. То, что происходит в нашей стране с 9 августа... // ВДМУ – РАЗАМ ВГМУ – ВМЕСТЕ. Telegram. 14.01.2021. URL: https://t.me/s/vsmu_razam
60. Уже сегодня 3 сентября 18:00 ланцуг салідарнасці // Рупар БДМУ / Рупор БГМУ. Telegram. 03.09.2020. URL: <https://t.me/s/ruparbdmu>
61. Финальная битва между добром и нейтралитетом // Протестный МГУ. Telegram. 19.01.2021. URL: <https://t.me/s/msuprotest>
62. Чего хочет беларусское студенчество? // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 23.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>

63. Четверть года с «Черного четверга» // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 12.02.2021. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
64. Что делать? Собрали все самое главное // Мирный БГУИР. Telegram. 26.05.2021. URL: https://t.me/s/peaceful_bsuir
65. Что произошло в БНТУ за 4 месяца? // БНТУ 97%. Telegram. 09.12.2020. URL: <https://t.me/s/bntu97>
66. Что это было? // Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС). Telegram. 01.09.2020. URL: <https://t.me/s/zbsunion>
67. Ansell C. Network Institutionalism. In: The Oxford handbook of political institutions. Oxford: Oxford univ. press, 2008. P. 75—89.
68. Castells M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press, 2015.
69. Merelman R. M. Revitalizing Political Socialization. In: Political Psychology. San-Francisco: Jossey Bass, 1986. P. 279—319.
70. Rosenbaum W. A. Political culture: Basic Concepts in Political Science. Thomas Nelson & Sons Ltd, New York, 1975.
71. Sigel R. S. New Directions for Political Socialization Research: Thoughts and Suggestions. Perspective on Political Science. 1995. Vol. 24. No. 1. P. 17—22.
72. Washburn P. A Life Course Model of Political Socialization. Politics and Individual. 1994. Vol. 4. No. 2. P. 1—26.
73. Wellman B. Physical Place and Cyber Place: the Rise of Networked Individualism. International Journal of Urban and Regional Research. 2001. Vol. 25. No. 2. P. 227—252.

© Шиловский П.С., 2022.